

XOTIN-QIZLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Karimova Mukaddas Otajonovna

Farg'ona davlat Universiteti Pedagogika kafedrasida dotsenti.p.f.n.
mukaddas1960.ru@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7393-3061>

Todjimamatova Mashxura Erkinovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi
yahyobek02102017@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9159-2423>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354741>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamondoshlarimiz bo'lgan oqila va zukko xotin-qizlarni qadrlash hamda ulug'lash, bugungi raqamli texnologiyalar davrida xotin-qizlarga bo'lgan munosabatning tubdan o'zgarishi, davlat boshqaruvi, jamiyatda xotin-qizlar mavqeini mustahkamlash, xotin-qizlarga munosib yashash va mehnat sharoitlarini yaratish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolliklarini oshirish bayon etilgan.

Kalit so'zlar: davlat, jamiyat, xotin-qizlar, ijtimoiy-siyosiy faollik, raqamli texnologiyalar.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН

Каримова Мукаддас Отаджоновна

Ферганский государственный университет

Тоджимаматова Машхура Эркиновна

Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация: В этой статье рассказывается о том, как ценить и прославлять мудрых и находчивых женщин, которые являются нашими современниками, о коренном изменении отношения к женщинам в эпоху цифровых технологий, о государственном управлении, укреплении положения женщин в обществе, о создании достойных условий жизни и труда для женщин, о повышении их социально-политической активности.

Ключевые слова: государство, общество, женщины, социально-политическая активность, цифровые технологии

HEORETICAL FOUNDATIONS OF INCREASING WOMEN'S SOCIAL ACTIVITY

Karimova Mukaddas Otajonovna

Ferghana State University

Todjimamatova Mashkhura Erkinovna

Tashkent University of Applied Sciences

Annotation: This article tells about how to appreciate and glorify the wise and resourceful women who are our contemporaries, about the fundamental change in attitudes towards women in the digital age, about public administration, strengthening the position of women in society, about creating decent living and working conditions for women, about increasing their socio-political activity.

Keywords: state, society, women, socio-political activity, digital technologies

KIRISH

Hayotiy haqiqatlardan biri bu-ayol baxtli bo'lsa oilada va jamiyatdagi muhit barqaror bo'ladi. Barqarorlik bor joyda esa ulkan-ulkan marralarni ko'zlab yuksakka intilish mumkin. Bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar samaradorligini ta'minlashda esa davlat fuqarolik xizmatida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish va gender tenglikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, ayol - oila ustuni va jamiyat ko'rki. Oilalarimiz tinch va farovon bo'lsa, jamiyatimiz, davlatimiz ham mustahkam oilalar negiziga qurilgan davlat bo'ladi.

Bugungi kunda raqamlashgan zamon butun dunyoda xotin-qizlarning hayotini tubdan yaxshilash uchun yangi va misli ko'rilmagan imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarini, jumladan, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy tizimlarni jadallik bilan o'zgartirmoqda hamda ko'p vaqtdan buyon bir chekkaga chiqib qolgan ayollar va qizlar o'zlarini o'nglab olishlari uchun yangidan-yangi tayanch nuqtalarini yaratmoqda.

Bu borada "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son Farmonining 69-maqsadi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash"[5] bo'lib, ushbu maqsadda xotin-qizlarni har qanday kamsitilishlardan himoya qilish, yurtimizda gender tengligini amalga oshirishni davom ettirish, ijtimoiy faolligini rivojlantirish, xotin-qizlarni kasb hunarli bo'lishiga yordam berish, hamda ularda moddiy va ma'naviy ko'mak berish ta'kidlab o'tilgan.

Yurtimizda bugungi kunda xotin-qizlar hayotini yaxshilash, ularga imkoniyatlar yaratish borasida juda ko'plab ishlar amlanga oshirilishi ko'zda tutilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2022-yil 1-martdagi "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-81-sonli farmonlari asosida "Oila va xotin-qizlar qo'mitasi"[4] tashkil qilindi. Ushbu qo'mitaning vazifalari qatorida albatta xotin-qizlarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish eng asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilab qo'yilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekistonda oila va oilaviy munosabatlarni mustahkamlashga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni o'zbek olimlaridan G'.B.Shoumarov, V.M.Karimova, B.M.Umarov, R.S.Samarov, Z.A.Rasulova, M.Utepbergenov, U.Qodirov, N.A.Sog'inov, F.A.Akramova, R.Dushanov, G.Niyazmetova, N.X.Lutfullaeva, R.Abdullaeva, H.Abdusamatov, A.E.Kadirova, X.K.Karimov, F.Ro'ziqulov, U.S.Saribaeva, E.N.Sattarov, E.Sh.Usmanov, M.Fayzieva, M.E.Morshinina, G.T.YAdgarova, G.Niyozmetova, N.X.Lutfullaeva va boshqalar tadqiq etganlar Shuningdek, O'rta Osiyo alloma va mutafakkirlarining asarlarida ham oila, oilaviy hayotda xotin-qizlarning masalalari bayon etilgan. Jumladan, Ayol bilimli bo'lsa, tarbiya qilgan farzandlari zukko, salohiyatli bo'ladi. Yanada muhimi, ayol ilmi bo'lsa, millat ilmi bo'ladi. Shonli tariximiz zarvaraqlarida To'maris va Bibixonim, Gulbadanbegim va Zebunniso, Nodirabegim va Anbar otin kabi oqila momolarimizning muborak nomlari manguga muhrlangan Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy "Nasoyim ul-muhabbat" tazkirasining "Erkaklar martabasiga yetgan orif ayollar zikri" nomli faslida moziydan to o'z davrigacha yashab o'tgan yoki o'ziga zamondosh bo'lgan islom olamida mashhur 35 nafar shayx, orifa xotin-qizlarning ruhiyati, shariati, tariqati, ijodlari xususida lavhalar bitgan.

Alisher Navoiy bobomizning "Farhod va Shirin" dostonida ta'riflangan 10 nafar olim qiz, jumladan, mantiq ilmida tengsiz Diloso, astronom Gulandom, faylasuf Sumanbo'y, hikmat fani bilimdoni Parizod obrazlari ham real hayotdan olingan. Ularning prototipi hazratga zamondosh

bo'lgan zakiy momolarimizdir. Shunday ekan, bugun zamondoshlarimiz bo'lgan oqila va zukko xotin-qizlarni qadrlash hamda ulug'lash, har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish bu boradagi ishlarimizni yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Burhoniddin Marg'loniyning «To'g'ri yo'l ko'rsatish», «ishonchli qo'llanma» ma'nolarini anglatadigan shoh asari - «Hidoya» da islom huquqi - fiqhga doir ko'p masalalar qatori alohida «Nikoh kitobi» mavjuddir. Abu Ali ibn Sino «Donishnoma», «Risolai ishq» asarlarida axloq madaniyati, oila qoidalari, urf-odatlarini yuzasidan teran fikrlar bildirgan. Ibn Sino e'tiqodicha, sevgi, muhabbat oila baxti, barqarorligining negizidir. Amir Temur ham oila qurish masalalariga davlat yumushlaridek juda jiddiy e'tibor bergan, shu o'rinda Bibixonimning davlat boshqaruv va bunyodkorlik ishlaridagi faoliyati tahsinga sazovordir. O'z davrining etuk namaoyondasi Abdurauf Fitrat oila asoslari to'g'risidagi mulohazalarida nikoh masalasida to'xtaladi. U avvalo deydi: «...Odamda ikki xil mavjudlik bor. Biri shaxsiy borliq, ikkinchisi ijtimoiy mavjudlik». U shaxsiy mavjudlikka odamning vujudi va manfaatlarini kiritadi. Ijtimoiy mavjudlik esa insoniyatdir, deydi va qayd etadi: «...Odam o'rtasidagi jinsiy munosabat Bani Odamning (insoniyatning) ijtimoiy borlig'ini ta'minlaydigan sababdir. Agar u tamoman dunyodan ko'tarilsa, bashariyatning inqirozga duch kelishi aniq».

Fitratning oila asoslari haqidagi fikrlarini o'rganish shuni ko'rsatardiki u o'zbek oila tizimini o'ziga xos tarzda ma'rifiy usul bilan isloh qilishni nazarda tutgan. Shu sababli u oila muammolarining eng dolzarblariga alohida-alohida to'xtalib, o'z qarashlarini bildirib o'tadi. Biz ularni kuzatsak, bu fikrlar bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganligiga bugun ham ulardan unumli foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qilamiz. Shu ma'noda Fitrat oila qurishda munosib yor tanlashga e'tibor berish; er-xotinning o'zaro mos bo'lishi va nikoh to'yining ortiqcha harajatlardan holi bo'lishini uqtirishdan iborat. Bu masalalar nihoyatda jiddiy bo'lib, uning to'g'ri echimini topish oilaning baxtli va mustahkam bo'lishiga asos bo'ladi. Fitratning fikricha, bu masalalarning echimini topish uchun oila qurish ostonasida turgan yoshlar to'rt narsaga e'tibor berishlari lozim. Bular: mol, nasab, husun va iymon e'tiqod. Aslida bu to'rt tushuncha asrlar davomida Sharq mutafakkirlari tomonidan ta'kidlab kelingan. Misol uchun, XI asr donishmandi Yusuf Xos Xojib ham to'g'risida alohida ta'kidlab o'tgan. Fitrat ham ana shu an'anaga sodiq qolib, oila qurishda ushbu masalalarga diqqat qilish lozimligini uqtiradi. Bu o'rinda «mol» ro'zg'or tebratish uchun etarli mablag'ning bo'lishini, «nasab» - nasliy kasalliklarning bo'lmasligi va teng-tengi bilan turmush qurishini, «husn» - er-xotinning o'zaro mos bo'lishini va «iymon» esa - ma'naviy pok va ahloqli bo'lishini anglatadi. Oila qurishga chog'lanayotgan erkak va ayol ana shu to'rt masalada mos tushishi lozim va shundagina ularning turmushi baxtli kechadi.

Sharqda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashga qadimdan jiddiy ahamiyat berilgan, ko'p asarlarda birinchi navbatda oila muqaddasligi, uni avaylab-asrash zarurligi haqida turli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan fikrlar yoritilgan.

MUHOKAMA

Xotin-qizlarga bo'lgan munosabatning tubdan o'zgarishi, ularning jamiyatdagi mavqei mustahkamlash, munosib yashash va mehnat sharoitlarini yaratish, ijtimoiy-siyosiy faolliklarini oshirish, davlat boshqaruvidagi, muhim hukumat qarorlarini qabul qilishdagi ishtirokini faollashtirish, intellektual salohiyatini oshirish, o'z iqtidorlarini turli jabhalarda namoyon etishlari uchun yanada keng imkoniyatlar yaratib berish, ijtimoiy masalalarni hal etish, yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy sohada, tadbirkorlikda, fan va texnika

taraqqiyotidagi o'rnini kengaytirish kabi masalalar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari sifatida e'tirof etildi.

Haqiqatdan ham oxirgi 34 yil ichida mamlakatimizda gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylandi. Ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror taraqqiyot dasturining eng asosiy tamoyillariga ham mosdir. Zero, BMTning barqaror taraqqiyot dasturida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy sohalarda faol ishtirok etishini ta'minlash masalasi alohida o'rin olgan.

Xotin-qizlar tadbirkorligi gender va ijtimoiy siyosatdagi ko'pgina muammolarni hal etish vositalaridan biriga aylanib bormoqda. U xotin-qizlarning mehnat bozoridagi imkoniyatlarini kengaytirish va bandlik sohasida gender tengligiga erishish, kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini hamda moliyaviy mustaqillikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Xotin-qizlarning nodavlat notijorat tashkilotlari, xususan, "Tadbirkor ayol" assotsiatsiyasi va Respublika fermerlar uyushmasi qoshidagi "Tashabbuskor ayo" markazi bilan hamkorlikda xotin-qizlarning tadbirkorlik borasidagi faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning bu boradagi tashabbuslarini rag'batlantirish, ushbu yo'nalishda yetarli bilim va malakaga ega bo'lgan ayollar imkoniyatlaridan foydalangan holda aholining turmush farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan va tadbirkorlikni endi bilmoqchi bo'lgan xotin-qizlarni zamon yangiliklariga mos va xos bilim, ko'nikma va malaka bilan shug'ullantirishi maqsadida o'qitish va qayta o'qitish, tajriba almashish jarayonlarini tashkil etish borasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, aholi bandligi va daromadlarini oshirishning eng samarali usullaridan biri oilaviy tadbirkorlik va kasanachilikni rivojlantirishga qaratildi. Bu borada hududiy xotin-qizlar qo'mitalari tomonidan muayyan ishlar bajarildi.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat hamda imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun kerakli bo'lgan shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida ham keng qamrovli ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risida PF-5325- sonli Farmoni e'lon qilindi [1.1]. Mazkur Farmon asosida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan, ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning o'quv jarayonida samaradorligini oshirish sohasida olib borilayotgan ishlar tahsinga sazovordir. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-son Farmonida oila institutini mustahkamlash va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosatining 7 ta ustuvor yo'nalishi, shuningdek, Qo'mitaning asosiy vazifa hamda faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi [2.2].

Umuman olganda, O'zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik salmoqli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Zero, jamiyat rivojini xotin-qizlarsiz, ularning ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois ayollarning oilada ham, davlat va jamoat ishlarida ham emin-erkin faoliyat yuritishlari, ularning huquq va manfaatlarini ro'yobga chiqarish yo'lida mamlakatimiz miqyosida qator chora-tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda.

Ayollarning mehnat huquqlarini himoya qilish, kafolatlarini kuchaytirish - ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarning eng muhim jihatlaridan biri. Xususan, ularning tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddat bola parvarishida bo'lgan, mushkul iqtisodiy ahvolga tushgan ayollarni mehnat bozorida talab etilayotgan kasblar bo'yicha qayta tayyorlash ishlari olib borish, shuningdek, tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirganlariga ko'maklashilib, biznes g'oyalarini tayyorlashda konsultativ yordam berish bugungi kun talabi bo'lib kelmoqda. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, bilim va kasbiy ko'nikmalar egallab, munosib ish topishlariga ko'maklashish, salomatligini saqlash, uy-joy masalalarini hal etish borasida tizimli ish olib borilmoqda [5.12].

Xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qilish, kafolatlarini kuchaytirish - ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarning eng muhim jihatlaridan biri. Xususan, ularning tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddat bola parvarishida bo'lgan, mushkul iqtisodiy ahvolga tushgan ayollarni mehnat bozorida talab etilayotgan kasblar bo'yicha qayta tayyorlash ishlari olib borish, shuningdek, tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirganlariga ko'maklashilib, biznes g'oyalarini tayyorlashda konsultativ yordam berish bugungi kun talabi bo'lib kelmoqda. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, bilim va kasbiy ko'nikmalar egallab, munosib ish topishlariga ko'maklashish, salomatligini saqlash, uy-joy masalalarini hal etish borasida tizimli ish olib borilmoqda. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar muammolarini hal qilish, tikuvchilik, hunarmandchilik, kasanachilik, parrandachilik va ekin maydonlaridan yer ajratish orqali ularning bandligini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar qilinmoqda.

XULOSA

Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim omili hisoblanadi. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, yangi ish joylari tashkil etilishiga, aholining ish bilan 450andlike darajasini oshirishga, yalpi ichki mahsulotni ko'paytirishga, import qilinayotgan mahsulotlar salmog'ini kamayishiga, eksportbop tovarlar ishlab chiqarishni rivojlantirishga, ichki bozorni tovarlar biln to'ldirishga, xizmatlar sifatini oshirishga hamda respublikamizda erkin raqobat muhitining rivojlanib borishiga xizmat qiladi.

Адабиётлар руйхати:

1. Узбекистан Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги "Хотин-кизларни куллаб-кувватлаш ва оила институтини мустахкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида"ги ПФ-5325-сон Фармони.
2. <https://ijtimoiy.uz/2103/>
3. https://uza.uz/oz/posts/davlat-fuqarolik-xizmatida-xotin-qizlarning-ijtimoiy-siyosiy-faolligini-oshirish-muhim-vazifa_531248
4. Axmedova D.Q. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik xotin-qizlar bandligini ta'minlashning asosiy yo'nalishi // "Экономика и социум" №10 (89) 2021. -B.51
5. Ahmadjonova D. Mamlakatimizda xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlar // Vol. 2 No. 14 (2022): INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022.

6. Mukaddas Otajonovna Karimova. (2023). Development of Creative Abilities of Students Based on Innovative Technologies - as a Pedagogical Problem . International Journal of Formal Education, 2(12), 60–66. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1605>
7. Mukaddas Otajonovna Karimova, & Dilnozakhon Iskandarjon-kizi Soyipova. (2023). Pedagogical Principles of Using Modern Educational Technologies in Teaching English . International Journal of Formal Education, 2(12), 67–71. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1606>
8. Mukaddas Otajonovna Karimova. (2023). Types and Criteria Of Talent. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 24, 13-18. Retrieved from <https://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/990>
9. Rafikova, D., Karimova, M., Yuldasheva, N., Oltmisheva, N., Rustamova, N., & Sodikov, U. (2023, June). Preparing to innovative activity: Problem solving. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
10. Karimova, M. O., & Saidullaeva, A. R. (2020). Pedagogical basis of the use of universal and national values in the spiritual and moral education of children in the family. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 8547-8555.
11. Karimova, M., & Tuychieva, R. (2019). THE PEDAGOGICAL BASICS OF TRAINING STUDENTS FOR PROFESSIONAL, MORAL AND EDUCATIONAL FUNCTION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(10), 311-317.